

CODEX CUMANICUS VE AFGANİSTAN KIPÇAK TÜRKÇESİNDE ORTAK KELİMELELER

CUMAN WORDS IN CODEX CUMANICUS AND AFGHANİSTAN KYPCHAK TURKİSH

Najibullah Akbari

Yrd. Doç. Dr. Kabil Üniversitesi, Yabancı Dil ve Edebiyatı Fakültesi, Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü, Kabil/Afganistan

Assistant professor of the Kabul University, Faculty of Foreign Language and
Literature, Department of Turkish Language and Literature, Kabul/Afghanistan

dr.najibullah.akbari@gmail.com

ORCID İD: 0000-0002-5106-7761

ÖZ: Karadeniz’in kuzeyindeki Kıpçak (Kuman) Türklerinden İtalyan ve Almanlar tarafından 14. yüzyılda derlenmiş iki bölümlük bir eserdir (Ercilasun, 2005: 386). Kıpçak Türk şivesinin şimdiye kadar belki de yegâne derli toplu bir yadigarıdır (Caferoğlu, 1974: 161). Bilim çevrelerinde Codex Cumanicus adıyla tanınan bu yazma eserde Kuman Türklerinin dili üzerinde toplu bilgi verilmiştir (Eren, 1998: 23). Türk lehçeleri araştırmaları açısından son derece önemli bir kaynak olan Codex Cumanicus, Karadeniz’in kuzeyinde yaşamakta olan çeşitli Türk boyları ile birlikte farklı dillerde konuşan bazı milletlerin ortak anlaşma ve ticaret dili olan Kıpçak (Kuman) Türkçesinin bir sözlüğünü ve Hıristiyanlığa ait dinî metinleri ihtiva eden mühim bir eserdir. Codex Cumanicus’un Kıpçak Türkçesine ait kelime hazinesi ile Kıpçak grubuna giren bazı çağdaş Türk lehçeleri arasındaki benzerlik ve paralellikler konusunda çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Ancak bu makalede Codex Cumanicus ile Afganistan Kıpçak Türkçesinde ortak olan kelimeler incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Codex Cumanicus, Kıpçak Türkçesi, Afganistan Kıpçak Türkçesi

Abstract: It is a two-part work compiled in the 14th century by Italians and Germans from the Kypchak (Kuman) Turks in the north of the Black Sea (Ercilasun, 2005: 386). It is perhaps the only compact heirloom of the Kypchak Turkish accent (Caferoğlu, 1974: 161). In this manuscript, which is known as Codex Cumanicus in scientific circles, collective information on the language of Cuman Turks is given (Eren, 1998: 23). Codex Cumanicus, which is an extremely important source in terms of Turkish dialect research, contains a dictionary of Kypchak (Kuman) Turkish, which is the common agreement and trade language of various Turkish tribes living in the north of the Black Sea and some nations speaking in different languages, and important religious texts belonging to Christianity. it is a work. Various studies have

been carried out on the similarities and parallels between the Kypchak Turkish vocabulary of Codex Cumanicus and some contemporary Turkish dialects in the Kypchak group. However, in this article, the words that are common in the Codex Cumanicus and Afghanistan Kypchak Turkish are examined.

Key Words: Codex Cumanicus, Kypchak Turkish, Afghanistan Kypchak Turkish

GİRİŞ

“Afganistan’da yaşayan Özbeklerin dili Kırgızca ve Kazakça ile büyük benzerlikler göstermekte olup Özbekistan’da yaygın olan Karluk grubu özelliklerinden daha çok Kıpçak grubunun dil özelliklerini taşımaktadır” (Akyüz, 2017: 2).

“Afganistan’da konuşulan Özbekçe’nin “Ya- ى” ve “Cim-ج” olarak adlandırılan iki şivesi vardır. Batıda yani Afganistan’ın Türkistan Bölgesinde “Y” şivesi yaygınken, doğuda yani Katağan Bölgesinde “C” şivesi yaygındır. Bunun yanında her iki bölge de diğer şiveyi konuşan yerler vardır. Cevzcan Vilayetine bağlı Derzab, Koştepe ilçeleri, Serapul Vilayeti Sançerek İlçesi ile Tahar ve Kunduz’da yaşayan Özbekler ise aynen Kırgızlar gibi kelime başlarında ki “y” sesini “c” sesi olarak teleffuz ederler” (İlik, 2012: 23).

Yukarıdaki paragraflarda gösterilen yanlış ve yanıltıcı bilgilerin iki temel nedeni var; 1. Afganistan’da 45 yıldan beri süregelen savaşlardan dolayı yabancı araştırmacıların bölgeyi, bölgedeki etnik grupları ve bu etnik grupların dil ve kültür özelliklerini yakından inceleme fırsatı bulamadıkları için sanal alemden buldukları yanlış ve yanıltıcı bilgilerden hareket ederek yazdıkları yazılarda büyük yanılgıya düşmekte. 2. Yerel araştırmacıların bazen Özbek milliyetçiliği bazen de Afganistan Türklerinin siyasi bölünme kaygısı ve hassasiyetiyle araştırmalarında Kıpçak Türklerinin dili ve Ağızları ilgili Özbek Türkçesinin “C” şivesi veya “C” ağzı gibi terimlerin kullanması ile birlikte yanıltıcı bilgilerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu durum yabancı araştırmacıları da Afganistan Türkleri hakkında yanıltmaktadır. Halbuki durum hiç öyle değildir. Afganistan’da yaşayan Türkler; Özbek, Kıpçak ve Türkmen olarak üç ana gruba ayrılmaktadır:

1. Özbek Türkleri: Cevzcan İline bağlı Derzab, Koştepe ilçeleri ile Ser-i Pul İlinin Sangçarek İlçesi ve Samangan İlinin bazı İlçeleri hariç “ki buralarda Kıpçak Türkleri yaşamaktadırlar” Çoğunlukla Afganistan’ın Kuzeyindeki Güney Türkistan bölgesinde yer alan İl ve İlçelerinde ve azınlık olarak Karluk adı altında Afganistan’ın Katağan olarak bilinen Kuzeydoğu bölgesinde yaşamaktadırlar.

2. Kıpçak Türkleri: Afganistan’ın Kuzeydoğu İl ve İlçeleri ile birlikte Türkistan bölgesindeki Cevzcan İline bağlı Derzab, Koştepe ilçeleri ile Ser-i Pul İlinin Sangçarek İlçesi ve Samangan İlinin bazı İlçelerinde yaşamaktadırlar.

3. Türkmenler: Çoğunlukla Afganistan’ın Güney Türkistan bölgesindeki İl ve İlçelerde ve azınlık olarak Afganistan’ın Katağan olarak bilinen Kuzeydoğu bölgesinde yer alan Kunduz İlinin merkezi ile İmamsahip ve Deşt-i Arçi ilçelerinde yaşamaktadır.

Bu üç ana grubun dilleri günümüzde de bizzat yaşamaktadır. Bu araştırmada 14. Yüzyılda derlenmiş olan Codex Cumanicus ile Afganistan Kıpçak Türkçesi sözcükleri açısından karşılaştırılmış paralellik ve benzerlik açısından bazı fonetik değişiklikler hariç hemen hemen aynı olması Afganistan Kıpçak Türkçesinin Afganistan Özbek Türkçesinin bir ağız olmadığını net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Bu araştırmada, Prof. Dr. Kemal Aytaç tarafından Türkiye Türkçesine çevirilen K. Grönbech’in Kuman Lehçesi Sözlüğü adlı eser esas alınmıştır. Codex Cumanicus’a ait kelimeler CC kısaltması ile verilmiş ve kelimelerin orijinal metindeki sayfa numaraları parantez içinde gösterilmiştir. Afganistan Kıpçak Türkçesine ait kelimeler ise AK kısaltması ile yer almaktadır. Afganistan Kıpçak Türkçesi kelimeleri için Hüseyin Özbay’ın “*Afganistan Özbekçesi Kunduz Ağızı*” adlı yüksek lisans tezi, Hamidullah Tadash’ın “*Kunduz İli İmamsahip İlçesi Ağızı*” adlı yüksek lisans tezi, Najibullah Akbari’nin “*Afganistan Tahar ili Hocağar İlçesi Ağız (İnceleme-Metin-Sözlük)*” adlı yüksek lisans tezi ve Prof. Dr. Çetin Pekacar’ın “*Pamir (Afganistan) Kırgız Türkleri Ağızı*” adlı doktora tezi esas alınmıştır.

A

- CC *aç bol-* ‘acıkmak’ (24, 19) ~ AK *aç kal-* ‘acıkmak’
 CC *açı* ‘acı’ (81, 15) ~ *aççı* ‘acı’
 CC *açıl-* ‘açılmak’ (11, 23; 100, 28) ~ AK *açıl-* ‘açılmak’
 CC *aç-* ‘açmak’ (6-7) ~ AK *aç-* ‘açmak’
 CC *açuv* ‘acı, keder, üzüntü’ (139, 16) ~ AK *açuw* ‘kırgınlık’
 CC *agir* ‘ağır, ağırlık’ (69, 18; 77, 10) ~ AK *awur* ‘ağır’
 CC *agız, avuz* ‘ağız’ (124, 25; 94, 21) ~ AK *awuz* ‘ağız’
 CC *agaç* ‘ağaç, odun’ (137, 1; 88, 22) ~ AK *yağaç* ‘odun’
 CC *agrik* ‘hastalık’ (135, 17) ~ AK *awruw* ‘hastalık’
 CC *agri-* ‘ağrımak’ (17, 23) ~ AK *awru-* ‘ağrımak’
 CC *ak, ah* ‘ak, beyaz’ (130, 22) ~ AK *aķ* ‘ak, beyaz’
 CC *akmak* ‘ahmak, aptal’ (98, 22) ~ AK *aħmak* ‘ahmak, aptal’
 CC *aksah* ‘aksak, topal’ (99, 8) ~ AK *aħsah* ‘topal’
 CC *akşam* ‘akşam’ (71, 22) ~ AK *aħşam* ‘akşam’
 CC *akça* ‘para’ (80, 10) ~ AK *aķça* ‘para’
 CC *ala* ‘ala, benekli’ (114, 24) ~ AK *ala* ‘karışık renkli, ala’
 CC *alaça* ‘alaca’ (114, 25) ~ AK *alaça* ‘alaca’
 CC *alda-* ‘aldatmak’ (20, 18-20) ~ AK *allat-, hallat-* ‘aldatmak’

CC *alıştur-* ‘değiştirmek’ (13, 15) ~ **AK** *alıştırmak* ‘birşeyi başka birşey ile deşitirmek’

CC *alma* ‘elma’ (105, 28) ~ **AK** *alma* ‘elma’

CC *al-* ‘almak’ (125, 34) ~ **AK** *al-* ‘almak

CC *altı* ‘altı’ (121, 12) ~ **AK** *altı* ‘altı’

CC *altmış* ‘altmış’ (121, 13) ~ **AK** *almış* ‘altmış’

CC *ana* ‘anne’ (123, 6) ~ **AK** *yene* ‘anne’

CC *ança* ‘o kadar’ (149, 20) ~ **AK** *onça* ‘o kadar’

CC *arha* ‘arka’ (95, 4) ~ **AK** *arğa* ‘arka, sert’

CC *arih* ‘zayıf’ (77, 7) ~ **AK** *arriğ* ‘zayıf’

CC *arit-* ‘temizlemek’ (63, 15) ~ **AK** *arit-* ‘temizlemek’

CC *arpa* ‘arpa’ (110, 3) ~ **AK** *arpa* ‘arpa’

CC *art* ‘ard, arka, birşeyin arkasındaki kısım, arka taraf’ (64, 1) ~ **AK** *art* ‘ard, arka’

CC *art-* ‘artmak, çoğalmak’ (50, 13-15) ~ **AK** *art-* ‘artmak, çoğalmak’

CC *asıl-* ‘asılmak’ (142, 11) ~ **AK** *asıl-* ‘asılmak’

CC *as-* ‘asmak’ (40, 26- 28) ~ **AK** *as-* ‘asmak’

CC *asra-* ‘bakmak, beslemek’ (140, 8) ~ **AK** *asıra-* ‘bakmak, beslemek’

CC *asrat-* ‘baktırmak, emanet etmek’ (144, 5) ~ **AK** *asırat-* ‘baktırmak’

CC *aş* ‘yemek, yem; tahıl’ (16, 4) ~ **AK** *aş* ‘yemek’

CC *aşa-* ‘yemek yemek’ (10, 21-23) ~ **AK** *aş ce-* ‘yemek yemek’

CC *aş-* ‘aşmak, geçip gitmek’ (124, 10-14) **AK** *aş-* ‘aşmak’

CC *at* ‘at’ (102, 20) ~ **AK** *at* ‘at, hayvan’

CC *at* ‘isim’ (122, 13) ~ **AK** *at* ‘isim’

CC *avuz* ‘ağız’ (125, 33) ~ **AK** *awuz* ‘ağız’

CC *ay* ‘otuz günlük zaman’ (142, 14) ~ **AK** *ay* ‘otuz günlük zaman’

CC *ayrı* ‘çatallanmış, dallara ayrılmış’ (119, 9) ~ **AK** *ayrı* ‘ayrı’

CC *ayt-* ‘söylemek’ (121, 22) ~ **AK** *ayt-* ‘söylemek’

CC *ayu* ‘ayı’ (108, 14) ~ **AK** *ayuw* ‘ayı’

CC *az* ‘az’ (62, 7) ~ **AK** *az* ‘az’

CC *azaş-* ‘yolunu şaşırarak, yoldan çıkmak’ (160, 31) ~ **AK** *adaş-* ‘yolunu kaybetmek’

B

CC *bagatur* ‘yiğit, bahadır, cesur, kahraman’ (98, 17) ~ **AK** *batır* ‘cesur, yiğit, kahraman’

CC *bağış* ‘bağış, hediye’ (17, 8) ~ **AK** *bağışış* ‘hediye, bağış’

CC *bağışla-* ‘hediye etmek’ (17, 5-7) ~ **AK** *bağışışla-* ‘bağışlamak’

- CC *bagla-*, *bavla-* ‘bağlamak, demet yapmak’ (126, 17) ~ **AK** *bawla-* ‘demet yapmak’
- CC *bak-* ‘bakmak, belli bir yöne bakmak’ (126, 4) ~ **AK** *bağ-* ‘bakmak’
- CC *balçuk* ‘balçık, çamurlu’ (78, 8) ~ **AK** *balçık* ‘balçık’
- CC *balta* ‘balta’ (86, 16) ~ **AK** *balta* ‘balta’
- CC *baluk* ‘balık’ (43, 12) ~ **AK** *balık* ‘balık’
- CC *balukçı* ‘balıkçı’ (43, 16) ~ **AK** *balıkçı* ‘balıkçı’
- CC *bar* ‘var, mevcut olan’ (148, 6) ~ **AK** *bar* ‘var, mevcut olan’
- CC *bar-* ‘gitmek, varmak’ (123, 24) ~ **AK** *bar-* ‘gitmek’
- CC *barısı* ‘hepsi’ (125, 31) ~ **AK** *barısı* ‘hepsi’
- CC *bas-* ‘basmak’ (120, 2) ~ **AK** *bas-* ‘basmak’
- CC *barmak* ‘parmak’ (96, 3) ~ **AK** *parmağ* ‘parmak’
- CC *baş* ‘baş’ (122, 34) ~ **AK** *baş* ‘baş’
- CC *başka* ‘başka’ (63, 17) ~ **AK** *başka* ‘başka’
- CC *başla-* ‘başlamak’ (29, 11-13) ~ **AK** *başla-* ‘başlamak’
- CC *bat-* ‘batmak; güneş, ay’ (43, 28- 29) ~ **AK** *bat-* ‘batmak; güneş, ay’
- CC *bay* ‘zengin’ (145, 21) ~ **AK** *bay* ‘zengin’
- CC *baylık* ‘zenginlik’ (21, 2) ~ **AK** *baylık* ‘zenginlik’
- CC *beçel* ‘kalçası kırık’ (163, 1) ~ **AK** *keçel* ‘sakat’
- CC *beg* ‘bey’ (90, 9) ~ **AK** *bek* ‘bey’
- CC *bel* ‘bel’ (96, 8) ~ **AK** *bel* ‘bel’
- CC *bele-* ‘kundağa sarmak’ (162, 5) ~ **AK** *böle-* ‘kundağa sarmak’
- CC *belibag* ‘kemer’ (101, 32) ~ **AK** *belbaw* ‘kemer’
- CC *ber-* ‘vermek’ (121, 18) ~ **AK** *ber-* ‘vermek’
- CC *beril-* ‘verilmek’ (131, 30) ~ **AK** *beril-* ‘verilmek’
- CC *beriş-* ‘verişmek’ (163, 34) ~ **AK** *beriş-* ‘verişmek’
- CC *berkit-* ‘kuvvetlendirmek, sağlamaştırmak’ (24, 15-17) ~ **AK** *berkit-* ‘saklamak, gizlemek’
- CC *bezgek* ‘sıtma nöbeti’ (160, 21) ~ **AK** *bezgek* ‘sıtma, titreme’
- CC *beş* ‘beş’ (119, 3-26) ~ **AK** *beş* ‘beş’
- CC *bıçak* ‘bıçak’ (120, 7) ~ **AK** *pıçak* ‘bıçak’
- CC *bıçakçı* ‘bıçakçı’ (87, 30) ~ **AK** *pıçakçı* ‘bıçakçı’
- CC *bildir-* ‘bildirmek, tanıtmak’ (142, 20) ~ **AK** *bildir-* ‘bildirmek’
- CC *bir* ‘bir’ (127, 25) ~ **AK** *bir* ‘bir’
- CC *birge* ‘birlikte’ (64, 9) ~ **AK** *birge* ‘birlikte, beraber’
- CC *birik-* ‘birleşmiş olmak’ (137, 6) ~ **AK** *birik-* ‘birleşmiş olmak’
- CC *biriktirmek* ‘bağlamak, birleştirmek’ (137, 6) ~ **AK** *biriktir-* ‘yığmak, toplamak’
- CC *birlik* ‘birlik’ (117, 12) ~ **AK** *birlik* ‘birlik’

- CC *bit* ‘bit’ (108, 32) ~ **AK** *bit* ‘bit’
CC *bile* ‘ile’ (123, 27) ~ **AK** *bile* ‘ile’
CC *biş-* ‘pişmek, olgunlaşmak’ (101, 21) ~ **AK** *piş-* ‘pişmek, olgunlaşmak’
CC *bitir-* ‘bitirmek’ (43, 19-20) ~ **AK** *bitir-* ‘bitirmek’
CC *bit-* ‘büyümek, yetişmek’ (139, 1) ~ **AK** *pit-* ‘yetişmek’
CC *biz* ‘biz’(zamir) (66, 8; 128, 19) ~ **AK** *biz* ‘biz’
CC *bol-* ‘olmak’ (24, 12-14) ~ **AK** *bol-* ‘olmak’
CC *bok* ‘bok’ (120, 9) ~ **AK** *poğ* ‘bok’
CC *bogul-* ‘boğulmak’ (36, 15-17) ~ **AK** *bowul-* ‘boğulmak’
CC *bogday, bugday, boday* ‘boğday’ (113, 22) ~ **AK** *buğday* ‘boğday’
CC *boy* ‘boy, vücut’ (122, 13) ~ **AK** *boy* ‘boy’
CC *boya-* ‘boyamak’ (54, 8-10) ~ **AK** *boya-* ‘boyamak’
CC *börü* ‘kurt’ (108, 16) ~ **AK** *börü* ‘kurt’
CC *bu* ‘bu; zamir’ (67, 15;142, 14) ~ **AK** *bu* ~ *bu* ‘bu’
CC *bukün, bugün* ‘bugün’ (122, 1-3-22-23) ~ **AK** *bugün* ‘bugün’
CC *burç* ‘biber’ (80, 24) ~ **AK** *murç* ‘biber’
CC *bulut* ‘bulut’ (73, 8) ~ **AK** *bulut~bulut* ‘bulut’
CC *bur-* ‘burmak, kıvrırmak’ (55, 12-13) ~ **AK** *bur-* ‘kendini çevirmek’
CC *burul-* ‘kıvrılmak’ (138, 16) ~ **AK** *burul-* ~ *burul-* ‘kıvrılmak, çevrilmek’
CC *burun* ‘eskiden, önce’ (123, 2) ~ **AK** *burun~burun* ‘eskiden, önce’
CC *burungı* ‘birinci, ilk’ (74, 6) ~ **AK** *burungu* ‘ilk, önceki’
CC *buruş-* ‘buruşmak’ (75, 5) ~ **AK** *buruş-* ‘buruşmak’
CC *butak* ‘dal’ (105, 18) ~ **AK** *pitak* ‘dal’
CC *buv-* ‘boğmak’ (162, 24) ~ **AK** *buw-* ‘boğmak’
CC *buvun* ‘eklem, mafsalsal’ (96, 4) ~ **AK** *buwun* ‘mafsalsal’
CC *buyur-* ‘emretmek’ (30, 1-3) ~ **AK** *buyur-* ‘emretmek’
CC *buz* ‘buz’ (120, 9) ~ **AK** *muz* ‘buz’
CC *buz-* ‘bozmak, tahrip etmek’ (145, 9) ~ **AK** *buz ~buz-* ‘bozmak, tahrip etmek’
CC *buzav, buzov* ‘buzağı’ (139, 14) ~ **AK** *buzaw~buzaw* ‘buzağı’
CC *bügül-* ‘bükülmek’ (36, 15) ~ **AK** *bükül-* ‘bükülmek’
CC *bükmek* ‘bükmek, eğmek’ (163, 11) ~ **AK** *bük-* ‘bükmek, eğmek’
CC *bükürü* ‘bükük, eğri’ (116, 13) ~ **AK** *bükürü* ‘bükük’
CC *bürçe* ‘pire’ (108, 33) ~ **AK** *bürge* ‘pire’
CC *bütün* ‘bütün’ (74, 4) ~ **AK** *pütün* ‘tam’

C
CC *cıy-* ‘yığmak, toplamak’ (126, 4) ~ **AK** *cıy-* ‘yığmak, toplamak’
CC *cıgil-, cıkil-* ‘düşmek, yıkılmak’ (113, 14) ~ **AK** *cıgil-* ‘düşmek, yıkılmak’

CC *cıl* ‘yıl’ (71, 12) ~ **AK** *cıl* ‘yıl, sene’

CC *cılan* ‘yılan’ (125, 33) ~ *cılan* ‘yılan’

CC *cirt-* ‘yırtmak’ (21, 1-9) ~ **AK** *cirt-* ‘yırtmak’

CC *cıy-* ‘toplamak, yığmak’ (126, 4) ~ *cıy-* ‘toplamak’

CC *cagır-* ‘çağırma’ (117, 5) ~ **AK** *çağır-* ‘davet etmek’

CC *çalma* ‘baş örtüsü’ (102, 4) ~ **AK** *çalma* ‘sarık’

CC *çayhal-* ‘çalkalanmak, sallanmak’ (163, 8) ~ **AK** *çaykalan-* ‘çalkalanmak, sallanmak’

CC *çekman* ‘çuha, yün kumaş’ (85, 20) ~ **AK** *çekmen* ‘çuha’

CC *çerek* ‘çürük’ (116, 5) ~ **AK** *çürük* ‘çürük’

CC *çık-,çih-* ‘çıkma’ (124, 36) ~ **AK** *çık-* ‘çıkma’

CC *çimdi-* ‘çimdikleme’ (160, 1) ~ **AK** *çimçi-* ‘çimdikleme’

CC *çın* ‘hakiki, doğru’ (138, 13) ~ **AK** *çın* ‘doğru, gerçek’

CC *çipçık* ‘serçe’ (57, 4) ~ **AK** *çimçik* ‘serçe’

CC *çibin* ‘sinek’ (108, 31) ~ **AK** *çibın* ‘sinek’

CC *çoyun* ‘eritilmiş maden’ (130, 30) ~ **AK** *çoyan* ‘tunç’

CC *çömiç* ‘çomça, kepçe’ (104, 29) ~ **AK** *çömiç kaşık* ‘ağaçtan oyulmuş kaşık’

CC *çök-* ‘diz çökmek, çökmek’ (117, 23) ~ **AK** *çök-* ‘çökmek’

CC *çörgək* ‘kundak’ (118) ~ **AK** *cörgek* ‘kundak’

D

CC *dagı* ‘dahi, ve’ (148, 2) ~ **AK** *tağı, tağın* ‘yine, tekrar’

CC *dek* ‘gibi’ (147, 11) ~ **AK** *dey* ‘gibi’

CC *de-* ‘demek, söylemek’ (147, 6) ~ **AK** *de-* ‘demek, söylemek’

E

CC *eçki* ‘keçi’ (108, 3) ~ **AK** *eçki* ‘keçi’

CC *egir-* ‘ip eğirmek’ (25, 7-9) ~ **AK** *igir-* ‘ip eğirmek’

CC *egiz* ‘ikiz’ (160, 15) ~ **AK** *egiz* ‘ikiz’

CC *ekki, eki* ‘iki’ (61, 17) ~ **AK** *eki* ‘iki’

CC *ekinçi* ‘ikinci’ (74, 7) ~ **AK** *ekinçi* ‘ikinci’

CC *el* ‘millet, memleket’ (122, 3; 78, 20) ~ **AK** *el* ‘halk’

CC *elek* ‘elek’ (82, 17) ~ **AK** *yelek* ‘elek’

CC *elt-* ‘götürmek’ (18, 10-12) ~ **AK** *yelit-* ‘götürmek’

CC *em* ‘en (superlativ)’ (62, 25) ~ **AK** *en* ‘en’

CC *emçek* ‘meme başı’ (95, 6) ~ **AK** *yemçek* ‘meme’

CC *emdi* ‘şimdi’ (125, 29) ~ **AK** *endi* ‘şimdi’

CC *en-* ‘inmek’ (18, 7-9) ~ **AK** *yen-* ‘inmek’

CC *eng-* ‘eğilmek’ (114, 34-35) ~ **AK** *en-* ‘eğilmek’

- CC *endür-* ‘indirmek’ (138, 8) ~ **AK** *yendir-* ‘indirmek’
CC *erkek* ‘erkek’ (114, 1) ~ **AK** *yerkek* ‘erkek’
CC *erinçek* ‘tembel’ (117, 15) ~ **AK** *yerinçek* ‘tembel, üşengeç’
CC *erte* ‘sabah’ (71, 18) ~ *yerte* ~ **AK** *yerten* ‘sabah, yarın’
CC *es* ‘akıl’ (116, 18) ~ **AK** *yes* ‘akıl’
CC *esne-* ‘esnemek’ (114, 14) ~ **AK** *yesne-* ‘esnemek’
CC *eşek* ‘eşek’ (107, 19) ~ **AK** *yeşek* ‘eşek’
CC *eşik* ‘kapı’ (151, 16) ~ **AK** *yeşik* ‘kapı, dışarı’
CC *eşit-* ‘işitmek, duymak’ (117, 3) ~ **AK** *yeşit-* ‘işitmek, duymak’
CC *etik* ‘edik, kısa çizme’ (12, 28) ~ **AK** *yetik* ‘çizme’

H

- CC *huvun* ‘kavun’ (106, 20) ~ **AK** *ķawun* ‘kavun’

I

- CC *ıgla-, ıla-* ‘ağlamak’ (117, 4) ~ **AK** *cıla-* ‘ağlamak’
CC *inan-* ‘inanmak, güvenmek’ (123, 18) ~ **AK** *inan-* ‘inanmak, güvenmek’
CC *ırak* ‘ırak, uzak’ (61, 25) ~ **AK** *cıraq* ‘ırak’
CC *işan-* ‘güvenmek’ (15, 22) ~ **AK** *işen-* ‘inanmak, güvenmek’

İ

- CC *iç* ‘iç’ (61, 11) ~ **AK** *iç* ‘iç’
CC *iç-* ‘içmek’ (121, 4) ~ **AK** *iç-* ‘içmek’
CC *igine* ‘iğne’ (130, 32) ~ **AK** *iyne* ‘iğne’
CC *igit* ‘yigit’ ~ **AK** *cigit* ‘yiğit’
CC *ilgeri* ‘ileri’ (59, 3) ~ **AK** *ilgeri* ‘ileri’
CC *in* ‘in, mağara’ (120, 7) ~ **AK** *in* ‘in, delik’
CC *inek* ‘inek’ (107, 26) ~ **AK** *inek* ‘inek’
CC *ini* ‘erkek torun’ (97, 14) ~ **AK** *ini* ‘küçük kardeş’
CC *ip* ‘ip’ (25, 10) ~ **AK** *cip* ‘yip’
CC *ipek* ‘ipek’ (92, 2) ~ **AK** *cibeg* ‘ipek’
CC *iri-* ‘erimek’ (115, 5) ~ **AK** *yeri-* ‘erimek’
CC *issin-* ‘ısınmak’ (15, 12) ~ **AK** *isin-* ‘ısınmak’
CC *iş* ‘iş’ (121, 5) ~ **AK** *iş* ‘iş’
CC *işçi* ‘işçi’ (164, 16) ~ **AK** *işçi* ‘işçi’
CC *it* ‘it’ (108, 6) ~ **AK** *it* ‘köpek’
CC *iz* ‘iz’ (11, 89) ~ **AK** *iz* ‘iz’
CC *içeh* ‘iç organlar’ (95, 15) ~ **AK** *içek* ‘bağırsak’
CC *içkeri* ‘içinde, ortasında’ (61, 11) ~ **AK** *içkeri* ‘içeri’

- CC *ilin-* ‘yapışmak, yapışıp kalmak’ (117, 4) ~ **AK** *ilin-* ‘takılmak’
CC *ilindir-* ‘bağlamak’ (138, 5) ~ **AK** *ilindir-* ‘takmak, bağlamak’
CC *inçke* ‘ince’ (77, 9) ~ **AK** *cinişke* ‘ince’
CC *issi* ‘sıcaklık, sıcak’ (9, 19) ~ **AK** *issık* ‘sıcak’

K

- CC *kaban* ‘yaban domuzu’ (131, 11) ~ **AK** *qaban* ‘zalim’
CC *kaçan* ‘ne zaman?’ (63, 20) ~ **AK** *qaçan* ‘ne zaman?’
CC *kabuk* ‘kabuk’ (105, 21) ~ **AK** *qabuk* ‘kabuk’
CC *kaç-* ‘kaçmak’ (25, 11-15) ~ **AK** *qaç-* ‘kaçmak’
CC *kal-, hal-* ‘kalmak’ (33, 1) ~ **AK** *qal-* ‘kalmak’
CC *karanggu* ‘karanlık’ (117, 21) ~ **AK** *qaranga* ‘karanlık’
CC *kaling* ‘kalın’ (115, 26) ~ **AK** *qalın* ‘kalın’
CC *karga-* ‘lanetlemek, beddua etmek’ (113, 24) ~ **AK** *qargâ-* ‘beddua etmek’
CC *kamçı* ‘kamçı’ (126, 20) ~ **AK** *qamçı* ‘kamçı’
CC *kamış* ‘kamış’ (126, 22) ~ **AK** *qamış* ‘kamış’
CC *karındaş* ‘kardeş’ (132, 10) ~ **AK** *qarındaş* ‘kardeş’
CC *kan, han* ‘han, imparator, kağan’ (149, 7) ~ **AK** *hah* ‘ağa, unvan’
CC *kan, han* ‘kan’ (145, 18) ~ **AK** *qan* ‘kan’
CC *kançık* ‘kacık, dişi köpek’ (161, 12) ~ **AK** *qançık* ‘dişi köpek, kötü ahlaklı kadın’
CC *kar* ‘kar’ (37, 8) ~ **AK** *qar* ‘kar’
CC *kaşka* ‘kel’ (164, 19) ~ **AK** *qaşka* ‘kel’
CC *kara* ‘siyah’ (92, 27) ~ **AK** *qara* ‘kara, siyah’
CC *karar-* ‘kararmak’ (142, 12) ~ **AK** *qarar-* ‘kararmak’
CC *karı* ‘karı, yaşlı’ (76, 26) ~ **AK** *qarri* ‘yaşlı’
CC *karı-* ‘yaşlanmak’ (113, 25) ~ **AK** *qarri-* ‘yaşlanmak’
CC *karın* ‘karın’ (151, 8) ~ **AK** *qarın* ‘karın’
CC *kasartka, kasartki* ‘kertenkele’ (114, 10) ~ **AK** *kesertki* ‘kertenkele’
CC *kaşa-, kaşı-* ‘kaşımak’ (26, 21-22) ~ **AK** *qası-* ‘kaşımak’
CC *kaşuk* ‘kaşık’ (104, 303) ~ **AK** *qasıq* ‘kaşık’
CC *katır* ‘katır’ (107, 18) ~ **AK** *qatır* ‘katır’
CC *kati, kattı* ‘sağlam, kuvvetli’ (77, 16) ~ **AK** *qattı* ‘sert, cimri’
CC *katiştir-* ‘karıştırmak’ (54, 21) ~ **AK** *qarıştır-* ‘karıştırmak’
CC *karakçı* ‘dilenci’ (149, 5) ~ **AK** *qarakçı* ‘dilenci, hırsız’
CC *kaygır-* ‘kaygılanmak, üzülmek’ (123, 20) ~ **AK** *qaygır-* ‘kaygılanmak, merak etmek’
CC *kayt-* ‘geri dönmek’ (47, 20) ~ **AK** *qayt-* ‘geri dönmek’
CC *kaytar-* ‘geri vermek’ (45, 2-4) ~ **AK** *qaytar-* ‘döndürmek, geri vermek’

- CC *kaygı* ‘kaygı’ (126, 11) ~ **AK** *ķayġı* ‘kaygı’
- CC *kayın* ‘kayınbaba’ (97, 11) ~ **AK** *ķaynata* ‘kayınbaba’
- CC *kayna-* ‘kaynamak’ (161, 26) ~ **AK** *ķayna-* ‘kaynamak’
- CC *kayt-* ‘geri dönmek’ (47, 20) ~ **AK** *ķayt-* ‘geri dönmek’
- CC *kaytar-* ‘geri vermek’ (45, 2-4) ~ **AK** *ķaytar-* ‘geri vermek’
- CC *kebek* ‘kepek’ (110, 10) ~ **AK** *kebek* ‘kepek’
- CC *keç-* ‘geçmek, affetmek’ (131, 11) ~ **AK** *keç-* ‘geçmek, affetmek’
- CC *keçe* ‘gece’ (71, 15) ~ **AK** *keçe* ‘gece’
- CC *keç* ‘geç’ (65, 5) ~ **AK** *keç* ‘geç’
- CC *keçiktir-* ‘geciktirmek’ (125, 13) ~ **AK** *keçiktir-* ‘geciktirmek’
- CC *kekir-* ‘geğirmek’ (114, 9) ~ **AK** *kakır-* ‘geğirmek’
- CC *kel-* ‘gelmek’ (121, 16) ~ **AK** *kel-* ‘gelmek’
- CC *keli* ‘havan eli’ (82, 16) ~ **AK** *keli* ‘havan’
- CC *kelin* ‘gelin’ (120, 4) ~ **AK** *kelin* ‘gelin’
- CC *keltir-* ‘getirmek’ (7, 3-5) ~ **AK** *kltir-* ‘getirmek’
- CC *kemir-* ‘kemirmek’ (115, 1) ~ **AK** *kemir-* ‘kemirmek’
- CC *keme* ‘gemi’ (160, 34) ~ **AK** *keme* ‘gemi’
- CC *keng* ‘geniş’ (115, 30) ~ **AK** *keng* ‘geniş’
- CC *kenglik* ‘genişlik’ (75, 28) ~ **AK** *kenglik* ‘genişlik’
- CC *kerek* ‘gerek, gerekli olan’ (131, 35) ~ **AK** *kerek* ‘gerek, lâzım’
- CC *kerekli* ‘gerekli’ (117, 16) ~ **AK** *kerekli* ‘gerekli, ihtiyaç’
- CC *keril-* ‘gerilmek’ (114, 8) ~ **AK** *keril-* ‘gerilmek’
- CC *kes-* ‘kesmek’ (143, 7) ~ **AK** *kes-* ‘kesmek’
- CC *ket-* ‘gitmek’ (46, 17-19) ~ **AK** *ket-* ‘gitmek’
- CC *keydir-* ‘giydirmek’ (141, 4) ~ **AK** *kiydir-* ‘giydirmek’
- CC *keyin-* ‘giyinmek’ (142, 16) ~ **AK** *kiyin-* ‘giyinmek’
- CC *keyik* ‘vahşi, yabanî’ (74, 14) ~ **AK** *kiyik* ‘geyik’
- CC *kıl-* ‘yapmak, etmek’ (157, 4) ~ **AK** *ķıl-* ‘yapmak’
- CC *kılıç* ‘kılıç’ (126, 9) ~ **AK** *ķılıç* ‘kılıç’
- CC *ķıçır-* ‘bağırarak, seslenmek’ (125, 38) ~ **AK** *ķıçır-* ‘bağırarak, seslenmek’
- CC *kılık* ‘karakter’ (161, 31) ~ **AK** *ķılık* ‘karakter’
- CC *ķırıl-* ‘ölmek, gebermek’ (162, 19) ~ **AK** *ķırıl-* ‘ölmek, telef olmak’
- CC *ķırılış-* ‘kavga etmek, hırlaşmak’ (111, 14) ~ **AK** *ķırılış-* ‘kavga etmek, birbirini öldürmek’
- CC *kırmızı* ‘kırmızı’ (92, 29) ~ **AK** *ķızıl* ‘kırmızı’
- CC *kıs-* ‘kıstırmak, sıkıştırmak’ (51, 24-26) ~ **AK** *ķıs-* ‘sıkıştırmak, bastırmak’
- CC *kıska* ‘kısa’ (123, 33) ~ **AK** *ķısķa* ‘kısa’
- CC *kısta-* ‘sıkıştırmak, kilitlemek’ (115, 2) ~ **AK** *ķısta-* ‘istemek’
- CC *kış* ‘kış’ (73, 24) ~ **AK** *ķış* ‘kış’

CC kız ‘kız’ (137, 5) ~ **AK** kız ‘kız’

CC kızar- ‘kızarmak, alevlenmek’ (163, 4) ~ **AK** kızar- ‘kızarmak’

CC kıyna- ‘eziyet etmek, ıstırap vermek’ (126, 8) ~ **AK** kıyna- ‘kınamak, zahmet çektirmek’

CC kızgan- ‘cimrilik yapmak, pinti olmak’ (4, 20) ~ **AK** kışgan- ‘kıskançlık yapmak’

CC kızgançı ‘hasis, pinti, cimri’ (130, 14) ~ **AK** kısanç ‘kıskanç’

CC kızıl ‘kızıl’ (92, 29) ~ **AK** kızıl ‘kırmızı’

CC kim ‘kim’ (143, 8) ~ **AK** kim ‘kim’

CC kir ‘kir’ (151, 14) ~ **AK** kir ‘kir’

CC kirpi ‘kirpi’ (120, 6) ~ **AK** kirpik ‘kirpi’

CC kindik ‘göbek’ (95, 8) ~ **AK** kindik ‘göbek’

CC kir- ‘girmek’ (123, 5) ~ **AK** kir- ‘girmek’

CC kişen ‘atın ayağına vurulan zincir’ (102, 30) ~ **AK** kişen ‘atın ayağına takılan köstek, zincir’

CC kişne- ‘kişnemek’ (120, 35) ~ **AK** kişne- ‘kişnemek’

CC kişi ‘kişi, insan’ (61, 4) ~ **AK** kişi ‘kişi, insan, kimse’

CC kiy- ‘giymek’ (61, 3) ~ **AK** kiy- ‘giymek’

CC kiyiz ‘keçe’ (103, 10) ~ **AK** kiyiz ‘keçe’

CC kobuzçu ‘çalgıcı, kopuz çalan’ (89, 12) ~ **AK** kobuzçu ‘kopuz çalan’

CC koçkar ‘koç’ (107, 29) ~ **AK** koçkar ‘koç’

CC kol ‘kol ve el’ (95, 21) ~ **AK** kol ‘kol, el’

CC kon- ‘konmak, bırakmak’ (6, 4-6) ~ **AK** kon- ‘konmak’

CC kork- ‘korkmak’ (43, 4-6) ~ **AK** kork- ‘korkmak’

CC korku ‘korku’ (126, 12) ~ **AK** korku ‘korku’

CC korkunç ‘korkunç’ (114, 31) ~ **AK** korkunç ‘korkunç’

CC korkut- ‘korkutmak’ (164, 4) ~ **AK** korkut- ‘korkutmak’

CC koşıl- ‘koşulmak, birisiyle bağlanmak’ (116, 15) ~ **AK** koşıl- ‘birleşmek’

CC kotur ‘yara üzerindeki kabuk’ (99, 6) ~ **AK** kotur ‘yara kabuğu; uyuz, sivilce’

CC kov ‘kor, külün altındaki ateş’ (79, 20) ~ **AK** kor ‘kor’

CC koy- ‘bırakmak’ (43, 13-15) ~ **AK** koy- ‘bırakmak’

CC koy ‘koyun’ (122, 2) ~ **AK** koy ‘koyun’

CC kozgalış- ‘karıştırmak’ (163, 16) ~ **AK** kozgal- ‘karışmak, ayaklanmak’

CC kozı ‘kuzu’ (108, 2) ~ **AK** kozı ‘kuzu’

CC köbelek ‘kelebek’ (160, 32) ~ **AK** köbelek ‘kelebek’

CC köç- ‘göçmek’ (142, 9) ~ **AK** köç- ‘göçmek’

CC köçür- ‘göçürmek’ (140, 15) ~ **AK** köçür- ‘göçürmek’

CC kök ‘gök; mavi’ (70, 26) ~ **AK** kök ‘gök; mavi’

- CC *kök* ‘kök’ (42, 15) ~ **AK** *kök* ‘mavi’
CC *köl* ‘göl’ (120, 12) ~ **AK** *köl* ‘göl’
CC *köm-* ‘gömmek’ (53, 15-17) ~ **AK** *köm-* ‘gömmek’
CC *kömül-* ‘gömülmek’ (148, 9)) ~ **AK** *kömül-* ‘gömülmek’
CC *kömür* ‘kömür’ (84, 20) ~ **AK** *kömür* ‘kömür’
CC *köprü* ‘köprü’ (79, 2) ~ **AK** *köpürü* ‘köprü’
CC *köp* ‘çok’ (62, 3) ~ **AK** *köp* ‘çok’
CC *kör-* ‘görmek’ (56, 15-17) ~ **AK** *kör-* ‘görmek’
CC *körpe* ‘kuzu derisi’ (111, 10) ~ **AK** *körpe* ‘yorgan’
CC *körük* ‘körük’ (84, 18) ~ **AK** *körek* ‘körük’
CC *körün-* ‘görünmek’ (6, 16-18) ~ **AK** *körin-* ‘görünmek’
CC *köt* ‘göt, kış’ (95, 20) ~ **AK** *köt* ‘göt, kış’
CC *kösöv* ‘ocak demiri’ (115, 14) ~ **AK** *kesew* ‘ocak demiri’
CC *kötür-, köter-* ‘kaldırmak’ (138, 14) ~ **AK** *köter-* ‘kaldırmak’
CC *kötürem* ‘zayıf, cılız’ (115, 25) ~ **AK** *köterem* ‘güçsüz, halsiz, dermansız’
CC *kötürül-* ‘kaldırılmak’ (75, 6)) ~ **AK** *köteril-* ‘havalı olmak’
CC *köylek* ‘gömlek’ (101, 29) ~ **AK** *köylek* ‘elbise’
CC *köyöv* ‘damat’ (151, 16) ~ **AK** *kiyew* ‘damat’
CC *köz* ‘göz’ (126, 4) ~ **AK** *köz* ‘göz’
CC *kum* ‘kum’ (101, 15) ~ **AK** *ķum* ‘kum’
CC *kur-* ‘kurmak, düzenlemek’ (162, 36) ~ **AK** *ķur-* ‘kurmak’
CC *kuru* ‘kuru’ (77, 1) ~ **AK** *ķuru* ‘kuru’
CC *kuş* ‘kuş’ (130, 20) ~ **AK** *ķuş* ‘kuş’
CC *kurgak* ‘kurak’ (115, 19) ~ **AK** *ķuru* ‘kuru’
CC *kurt* ‘kurt, solucan’ (108, 28) ~ **AK** *ķurt* ‘meyve kurdu, böcek’
CC *kuthar-~ kutkar-* ‘kurtarmak’ (144, 16; 126,32) ~ **AK** *ķutķaz-* ‘kurtarmak’
CC *kutul-* ‘kurtulmak’ (22, 21-24) ~ **AK** *ķutul-* ‘kurtulmak’
CC *kutur-* ‘hiddetlenmek, kudurmak’ (160, 20) ~ **AK** *ķutur-* ‘kudurmak, çıldırmak’
CC *kutlu* ‘kutlu’ (147,7-14) ~ **AK** *ķulli* ‘kutlu’
CC *kuttul-, kutul-* ‘kurtulmak’ (22, 21) ~ **AK** *ķutul-* ‘kurtulmak’
CC *kutuluş* ‘kurtuluş’ (143, 12) ~ **AK** *ķutuluş* ‘kurtuluş’
CC *kutur-* ‘çıldırmak, kudurmak’ (160, 20-1) ~ **AK** *ķutur-* ‘kudurmak’
CC *kuyruh* ‘kuyruk’ (16, 17) ~ **AK** *ķuyruk* ‘kuyruk’
CC *küç* ‘güç, kuvvet, zor’ (126, 16) ~ **AK** *küç* ‘güç, kuvvet, zor’
CC *küçen-* ‘zorlanmak’ (117, 11) ~ **AK** *küçen-* ‘zorlanmak, direnmek’
CC *küçlü* ‘güçlü, kuvvetli’ (122, 24) ~ **AK** *küçlü* ‘güçlü, kuvvetli’
CC *kül-* ‘gölmek’ (47, 8-10) ~ **AK** *kül-* ‘gölmek’
CC *kün* ‘güneş’ (138, 9) ~ *kün* ‘güneş’

- CC *kün tuv-* ‘güneşin doğması’ (114, 19) ~ **AK** *kün tuv-* ‘güneşin doğması’
CC *kün tuvuş* ‘doğu’ (122, 33) ~ **AK** *künçığar* ‘doğu’
CC *kürek* ‘kürek’ (88, 20) ~ **AK** *kurek* ‘kürek’
CC *küydür-, köydür-* ‘yakmak’ (6, 1-3) ~ **AK** *küydür-* ‘yakmak’
CC *küyöv* ‘damat’ (138, 10) ~ **AK** *kiyew* ‘damat’

M

- CC *mahta-* ‘övmek, methetmek’ (164, 25) ~ **AK** *mahta-* ‘övmek’
CC *manglay* ‘alın’ (94, 11) ~ **AK** *mağlay* ‘alın’
CC *mangra-* ‘melemek’ (113, 2) ~ **AK** *mangıra-* ‘melemek’
CC *men* ‘ben’ (66, 2) ~ **AK** *men* ‘ben’
CC *meng* ‘beyin’ (194, 26) ~ **AK** *miye* ‘beyin’
CC *min-* ‘binmek’ (5, 21) ~ **AK** *min-* ‘binmek’
CC *ming* ‘bin sayısı’ (117, 20) ~ **AK** *ming* ‘bin sayısı’
CC *munça* ‘bunca, bu kadar’ (65, 7) ~ **AK** *munça* ‘bu kadar, böyle’
CC *mungra-* ‘böğürmek’ (113, 3) ~ **AK** *müngüre-* ‘böğürmek’
CC *muna* ‘işte’ (60, 12) ~ **AK** *mına* ‘işte’
CC *munda* ‘buraya’ ~ **AK** *mında* ‘burada’

N

- CC *neçe* ‘ne kadar’ (63, 19) ~ **AK** *neçe* ‘ne kadar’
CC *nege* ‘niye, niçin’ (132, 19) ~ **AK** *nimege* ‘niye, niçin’
CC *neme* ‘şey, nesne’ (119, 8) ~ **AK** *nime* ‘şey, nesne’

O

- CC *oçak* ‘ocak’ (105, 4) ~ **AK** *oçak* ‘ocak’
CC *ogrı* ‘hırsız’ (26, 20) ~ **AK** *oguru* ‘hırsız’
CC *ogrula-* ‘çalmak’ (25, 21) ~ **AK** *oğurla-* ‘çalmak’
CC *ogul* ‘oğul’ (122, 10) ~ **AK** *ul* ‘oğul’
CC *ogulak* ‘oğlak’ (108, 5) ~ **AK** *ulağ* ‘oğlak’
CC *ogut-* ‘eğitmek, okutmak’ (14, 15) ~ **AK** *okıt-* ‘okutmak’
CC *oh* ‘ok’ (120, 8) ~ **AK** *ok* ‘ok’
CC *ohçı* ‘okçu’ (89, 7) ~ **AK** *okçı* ‘okçu’
CC *okşa-, oşka-, ovşa-* ‘benzemek’ (52, 21-23) ~ **AK** *ohşa-* ‘benzemek’
CC *okşaş-* ‘birbirine benzemek’ (64, 25) ~ **AK** *ohşaş-* ‘birbirne benzemek’
CC *okşaş* ‘benzerlik’ (75, 10) ~ **AK** *ohşaş* ‘benzer’
CC *okşat-* ‘alışmak, intibak etmek’ (57, 11) ~ **AK** *ohşat-* ‘benzetmek’
CC *oku-* ‘okumak’ (122, 13) ~ **AK** *okı-* ‘okumak’
CC *ol* ‘o’ (67, 3) ~ **AK** *ol* ‘o’

- CC *oltur-* ‘oturmak’ (148, 11) ~ **AK** *oltur-* ‘oturmak’
CC *ong* ‘sağ taraf’ (77, 12) ~ **AK** *ong* ‘sağ taraf’
CC *ong-* ‘sararmak, solmak’ (35, 5-6) ~ **AK** *ong-* ‘sararmak’
CC *or* ‘çukur, hendek’ (160, 27) ~ **AK** *hura* ‘çukur, ambar’
CC *orun* ‘yer, mahal’ (143, 18) ~ **AK** *orun* ‘yer’
CC *orta* ‘orta’ (72, 16) ~ **AK** *orta* ‘orta’
CC *ot* ‘ot, yabancı bitki’ (72, 16) ~ **AK** *ot* ‘ot, bitki’
CC *ot* ‘od, ateş’ (125, 29) ~ **AK** *ot* ‘ateş’
CC *otuz* ‘otuz’ (120, 10) ~ **AK** *otuz~otuz* ‘otuz’
CC *ovşa-* ‘benzemek’ (141, 18) ~ **AK** *oğşa-* ‘benzemek’
CC *ovuç* ‘avuç’ (95, 27) ~ **AK** *koşawuç* ‘çift avuç’
CC *oymak* ‘yüzük’ (84, 27) ~ **AK** *oymak* ‘yüzük’
CC *oyın* ‘oyun’ (32, 8) ~ **AK** *oyın* ‘oyun’
CC *oyunçı* ‘oyuncu’ (89, 23) ~ **AK** *oyınçı* ‘oyuncu’
CC *oyna-* ‘oyynamak’ (32, 15) ~ **AK** *oyna-* ‘oyynamak’
CC *oyov* ‘uyanık’ (115, 25) ~ **AK** *oyaw* ‘uyanık’
CC *oyul-* ‘batmak, çökmek’ (115, 9) ~ **AK** *oyul-* ‘delinmek, yarılmak’

Ö

- CC *ögüz* ‘öküz’ (107, 25) ~ **AK** *ögiz* ‘öküz’
CC *öl-* ‘ölmek’ (124, 20) ~ **AK** *öl-* ‘ölmek’
CC *öldür-, öltür-* ‘öldürmek’ (122, 15) ~ **AK** *öltir-* ‘öldürmek’
CC *öpke* ‘akciğer’ (120, 21) ~ **AK** *öpke* ‘akciğer’
CC *ölç-* ‘ölçmek’ (34, 20) ~ **AK** *ölçe-* ‘ölçmek’
CC *ölüg* ‘ölü’ (148, 18) ~ **AK** *ölük* ‘ölü’
CC *ölüm* ‘ölüm’ (125, 30) ~ **AK** *ölüm* ‘ölüm’
CC *ös-* ‘yetişmek, gelişmek’ (143, 8) ~ **AK** *ös-* ‘yetişmek’
CC *ötrükçi* ‘yalancı’ (99, 17) ~ **AK** *ötirikçi* ‘yalancı’
CC *öp-* ‘öpmek’ (124, 13) ~ **AK** *öp-* ‘öpmek’
CC *örümçik* ‘örümcek’ (115, 21) ~ **AK** *örgemçi* ‘örümcek’
CC *övren-, üren-* ‘öğrenmek’ (5, 18-20) ~ **AK** *ürgen-* ‘öğrenmek’
CC *öz* ‘öz, kendisi’ (151, 2) ~ **AK** *öz* ‘öz’

S

- CC *sagın-* ‘düşünmek, hatırlamak’ (126, 1) ~ **AK** *sagın-* ‘düşünmek, hatırlamak, anmak’
CC *saç* ‘saç’ (94, 9) ~ *çaç* ‘aç’
CC *saç-* ‘saçmak, ekmek’ (113, 23) ~ **AK** *çaç-* ‘saçmak’
CC *sag, sav* ‘sağ, sağlık’ (124, 37) ~ **AK** *ong* ‘sağ’

- CC *sagındır*- ‘hatırlatmak’ (8, 15-17) ~ **AK** *sagındır*- ‘özletmek’
- CC *sakal* ‘sakal’ (96, 25) ~ **AK** *saķal* ‘sakal’
- CC *sakla*- ‘korumak’ (11, 1-3) ~ **AK** *sahlä*- ‘korumak’
- CC *saklan*- ‘saklanmak, korunmak’ (11, 5-7) ~ **AK** *sahlän*- ‘korunmak’
- CC *salkun* ‘esinti, rüzgâr’ (71, 2) ~ **AK** *salkın* ‘serin rüzgâr’
- CC *san* ‘sayı’ (36, 24) ~ **AK** *san* ‘sayı’
- CC *sana*- ‘saymak’ (36, 21-23) ~ **AK** *sana*- ‘saymak’
- CC *sanç*- ‘delmek, delip geçmek’ (147, 3) ~ **AK** *çançuw* ‘sançılmak’
- CC *sandıra*- ‘kudurmak, kendinden geçmek’ (163, 25) ~ **AK** *sandıra*- ‘uykuda saçmalamak’
- CC *sarhit*- ‘damlatmak’ (163, 12) ~ **AK** *sırķıt*- ‘akıtmak, damlatmak’
- CC *sarı* ‘sarı’ (92, 32) ~ **AK** *sarı* ‘sarı’
- CC *sarmısak* ‘sarmısak’ (107, 4) ~ **AK** *sarmısak*, *sir* ‘sarmısak’
- CC *satov* ‘ticaret’ (111, 25) ~ **AK** *satuw* ‘satmak, ticaret’
- CC *sav* ‘sağ, sağlık’ (124, 37) ~ **AK** *saw* ‘sağ, sağlam’
- CC *sarrakine* ‘sarımsı’ ~ **AK** *sapsarı* ‘sarımsı’
- CC *sası*- ‘sasımak, fena kokmak’ (124, 5) ~ **AK** *sası*- ‘sasımak’
- CC *say* ‘siğ’ (115, 33) ~ **AK** *say* ‘siğ, iki tepe arasındaki çukur yer’
- CC *sat*- ‘satmak’ (56, 2-4) ~ **AK** *sat*- ‘satmak’
- CC *savuk*, *savuh*, *suvuk* ‘soğuk’ (77, 19) ~ **AK** *suwuk* ‘soğuk’
- CC *segiz* ‘sekiz’ (120, 3) ~ **AK** *sakız* ‘sekiz’
- CC *sekizinçi* ‘sekizinci’ (122, 22) ~ **AK** *sekinçi* ‘sekinci’
- CC *semir*- ‘semirmek, yağlanmak’ (119, 31) ~ **AK** *semir*- ‘şişmanlamak’
- CC *semiz* ‘yağ’ (77, 6) ~ **AK** *semiz* ‘şişman’
- CC *sen* ‘sen’ (66, 13; 128, 16) ~ **AK** *sen* ‘sen’
- CC *seş*- ‘çözmek’ (19, 1-3) ~ **AK** *çeç*- ‘çözmek’
- CC *sıçkan* ‘sıçan. fare’ (108, 22) ~ **AK** *çıçkan* ‘fare, sıçan’
- CC *sıgın*- ‘sığınmak’ (137, 10) ~ **AK** *sıgın*- ‘sığınmak’
- CC *sıla*- ‘sıvazlamak, okşamak’ (160, 13) ~ **AK** *sıla*- ‘okşamak, sıvazlamak’
- CC *sıgır* ‘sığır’ (107, 25) ~ **AK** *siyir* ‘sığır’
- CC *sın*- ‘kırılmak’ (143, 7) ~ **AK** *sın*- ‘kırılmak’
- CC *sına*- ‘denemek’ (143, 3) ~ **AK** *sına*- ‘denemek’
- CC *sinal*- ‘denenmek’ (143, 3) ~ **AK** *sinal*- ‘denenmek’
- CC *sınuk* ‘kırık’ ~ **AK** *sınık* ‘kırık’
- CC *sındur*- ‘kırmak’ (25, 16) ~ **AK** *sındır*- ‘kırmak’
- CC *sıpa*- ‘okşamak’ (160, 14) ~ **AK** *sıypa*- ‘okşamak’
- CC *sirt* ‘tepe, yamaç’ (126, 12) ~ **AK** *sirt* ‘sirt, dış, arka’
- CC *sibürtki* ‘süpürge’ (88, 21) ~ **AK** *şibirtki* ‘süpürge’
- CC *silevsün* ‘vaşak’ (85, 8) ~ **AK** *silewsün* ‘vaşak’

- CC *silk-* ‘silkmek’ (52, 4-6) ~ **AK** *silk-* ‘silkmek’
CC *silkin-* ‘silkinmek’ (163, 10-1) ~ **AK** *silkilen-* ‘silkinmek’
CC *sing-* ‘sinmek, emilmek’ (140, 10) ~ **AK** *sing-* ‘sinmek’
CC *singir-* ‘sindirmek’ (142, 18) ~ **AK** *şingir-* ‘sindirmek’
CC *siy-* ‘işemek’ (114, 38) ~ **AK** *siy-* ‘işemek’
CC *siz* ‘siz’ (66, 19) ~ **AK** *siz* ‘siz’
CC *soh-*, ~*sok-* ‘vurmak, çarpmak’ (164, 31) ~ **AK** *soğ-* ‘vurmak’
CC *solu-* ‘solumak’ (111, 27) ~ **AK** *solu-* ‘solumak’
CC *song* ‘son’ (144, 12) ~ **AK** *song* ‘son’
CC *sor-* ‘sormak’ (123, 17) ~ **AK** *sora-* ‘sormak’
CC *sök-* ‘sövmek, küfretmek’ (126, 24) ~ **AK** *sök-* ‘küfretmek’
CC *sökül-* ‘sökülmek, ayrılmak’ (160, 9) ~ **AK** *sökül-* ‘sökülmek’
CC *sövek* ‘kemik’ (95, 25) ~ **AK** *süyek* ‘kemik’
CC *söy-* ‘sevmek’ (131, 22) ~ **AK** *süy-* ‘sıygı vermek, naz vermek’
CC *suhlan-* ‘harislenmek, göz dikmek’ (16, 8) ~ **AK** *suhlan-* ‘nazarlanmak’
CC *su* ‘su’ (147, 3) ~ *suw* ‘su’
CC *suvsa-* ‘susamak’ (51, 9-10) ~ **AK** *suwsa-* ‘susamak’
CC *suvuk* ‘soğuk’ (25, 6) ~ **AK** *suwuğ* ‘soğuk’
CC *suvul-* ‘geri çekilmek’ (161, 27) ~ **AK** *suwul-* ‘soğumak’
CC *sür-* ‘sürmek’ (146, 2) ~ **AK** *sür-* ‘kovalamak’
CC *sürt-* ‘sürtmek’ (58, 17-19) ~ **AK** *sürt-* ‘sürtmek’
CC *süt* ‘süt’ (110, 12) ~ **AK** *süt* ‘süt’
CC *süz-* ‘süzme’ (16, 1-2) ~ **AK** *sürüw* ‘sürü’
CC *sürüv* ‘sürü’ (114, 26) ~ *sürüw* ‘sürü’
CC *süyen-* ‘bir şeye dayanmak’ (161, 23) ~ *süyen-* ‘bir şeye dayanmak’

Ş

- CC *şiş-* ‘şişmek’ (31, 16) ~ **AK** *şiş-* ‘şişmek’
CC *şişik* ‘şişkinlik’ (75, 1) ~ **AK** *şişik* ‘şişkinlik’

T

- CC *tav* ‘dağ’ (141, 1) ~ **AK** *taw* ‘dağ’
CC *tam-* ‘damlamak’ (119, 9) ~ **AK** *tam-* ‘damlamak’
CC *tamak* ‘boğaz’ (95, 1) ~ **AK** *tamağ* ‘boğaz’
CC *tamar* ‘damar’ (95, 23) ~ **AK** *tamır* ‘damar’
CC *taban* ‘taban (ayak)’ (96, 22) ~ **AK** *taban* ‘ayağın tabanı’
CC *tagay* ‘dayı’ (97, 16) ~ **AK** *tağa* ‘dayı’
CC *tam-* ‘damlamak’ (119, 9) ~ **AK** *tam-* ‘damlamak’
CC *tamak* ‘boğaz’ (95, 1) ~ **AK** *tamağ* ‘boğaz’

- CC tanı- ‘tanımak, görmek, bilmek’ (125, 36) ~ **AK** tanı- ‘tanımak’
CC tang ‘şafak, tan’ (71, 18) ~ **AK** tang ‘şafak, tan’
CC tak- ‘takmak, asmak’ (37, 10-12) ~ **AK** taqmaq ‘takmak, asmak’
CC tap- ‘bulmak’ (122, 4) ~ **AK** tap- ‘bulmak’
CC tar ‘dar’ (15, 31) ~ **AK** tar ‘dar’
CC tarı ‘darı’ (110, 21) ~ **AK** tarı ‘darı’
CC taş ‘taş’ (122, 15) ~ **AK** taş ‘taş’
CC taşı- ‘taşımak’ (162, 9) ~ **AK** taşı- ‘taşımak’
CC taşla- ‘taşlamak’ (122, 16) ~ **AK** taşla- ‘taşlamak’
CC tat- ‘tatmak’ (27, 18-20) ~ **AK** tat- ‘tatmak’
CC tatıglı, tatlı ‘tatlı, lezzetli’ (75, 2, 122, 24) ~ **AK** tallı ‘tatlı’
CC tatov ‘tat, lezzet’ (76, 7) ~ **AK** tat ‘tat, lezzet’
CC tart- ‘çekmek, sıkmak’ (54, 5-7) ~ **AK** tart- ‘çekmek’
CC tas bol- ‘kaybolmak’ (138, 2) ~ **AK** taş bol- ‘kaybolmak’
CC tatov ‘tat, lezzet’ (76, 7) ~ **AK** tatuw ‘tat, lezzet’
CC tayak ‘sopa’ (139, 1) ~ **AK** tayaq ‘sopa’
CC tavuk, tavoh ‘tavuk’ (113, 5) ~ **AK** tawuq ‘tavuk’
CC tavul ‘fırtına’ (115, 17) ~ **AK** tawul ‘fırtına’
CC tebe ‘tepe’ (94, 10) ~ **AK** töbe ‘yukarı, üst’
CC teg-,tey- ‘değmek, dokumak’ (54, 2) ~ **AK** tiy- ‘değmek, dokunmak, evlenmek’
CC tegirmen ‘değirmen’ (35, 17) ~ **AK** tirman ‘değirmen’
CC tegirmençi ‘değirmenci’ (35, 18) ~ **AK** tirmançı ‘değirmenci’
CC temir ‘demir’ (26, 17) ~ **AK** temir ‘demir’
CC temirçi ‘demirci’ (84, 2) ~ **AK** temirçi ‘demirci’
CC teng ‘denk, aynı, eşit’ (151, 17) ~ **AK** teng ‘eşit, denk’
CC tengri ‘Tanrı’ (117, 17) ~ **AK** tengri ‘Tanrı’
CC ter ‘ter’ (126, 13) ~ **AK** ter ‘ter’
CC terek ‘ağaç’ (147, 7) ~ **AK** terek ‘derek ağacı’
CC teri ‘deri’ (95, 16) ~ **AK** teri ‘deri’
CC terle- ‘terlemek’ (113, 22) ~ **AK** terle- ‘terlemek’
CC teşik ‘delik’ (26, 16) ~ **AK** teşik ‘delik’
CC teş- ‘çukur’ (103, 16) ~ **AK** teş- ‘delmek’
CC tetik ‘akıllı, zeki, bilge’ (117, 1) ~ **AK** tetik ‘akıllı, zeki’
CC tey- ‘dokunmak, değmek’ (140, 18) ~ **AK** tiy- ‘dokunmak, değmek’
CC teyir- ‘ulaştırmak, yönetmek’ (85, 1) ~ **AK** tiydir- ‘ulaştırmak, değirmek’
CC tılmaç ‘tercüman’ ~ **AK** tılmaç ‘tercüman’
CC tın- ‘dinlenmek’ (140, 4) ~ **AK** tın- ‘dinlenmek, durmak, dinmek’
CC tıngla- ‘dinlemek’ (44, 5) ~ **AK** tingle- ‘dinlemek’

- CC tınım ‘huzur’ (19, 21) ~ **AK** tınım ‘huzur’
CC tırmak ‘tırnak’ (96, 6) ~ **AK** tırnak ‘tırnak’
CC tik ‘dik’ (101, 20) ~ **AK** tik ‘dik’
CC tik- ‘dikmek’ (101, 7) ~ **AK** tik- ‘dikmek’
CC til ‘dil’ (125, 9) ~ **AK** til ‘dil’
CC tile- ‘istemek’ (56, 6-8) ~ **AK** tile- ‘istemek’
CC tilek ‘dilek’ (131, 29) ~ **AK** tilek ‘dilek’
CC tilim ‘dilim’ (131, 9) ~ **AK** tilim ‘dilim’
CC tirgiz- ‘diriltmek’ (142, 4) ~ **AK** tirgiz- ‘diriltmek, canlandırmak, kaldır-’
CC tiri ‘diri, canlı’ (77, 24) ~ **AK** tirik ‘diri, canlı’
CC tiril- ‘dirilmek, canlanmak’ (58, 24) ~ **AK** tiril- ‘dirilmek, canlanmak’
CC tiş ‘diş’ (94, 24) ~ **AK** tiş ‘diş’
CC tişle- ‘ısırmak’ (35, 4) ~ **AK** tişle- ‘ısırmak’
CC tiz, tizgi ‘diz’ (117, 23, 96, 15) ~ **AK** tize ‘diz’
CC tomalak ‘toparlık, yuvarlık olan birşey’ (164, 21) ~ **AK** tomalağ ‘yuvarlık birşey’
CC tog-, tov-, tuv- ‘doğmak’ (122, 2-3) ~ **AK** tuw- ‘doğmak’
CC togru ‘doğru’ (74, 8) ~ **AK** toğuru ‘doğru’
CC togu- ‘dokumak’ (164, 15) ~ **AK** toğu- ‘dokumak’
CC toguz ‘dokuz’ (142, 14) ~ **AK** toğuz ‘dokuz’
CC tohta- ‘hafızada saklamak’ (162, 24) ~ **AK** tohta- ‘durmak, hafızada saklamak’
CC tol- ‘dolmak’ (143,16) ~ **AK** tol- ‘dolmak’
CC toltur- ‘doldurmak’ (143, 8) ~ **AK** toldur- ‘doldurmak’
CC ton ‘kıyafet, elbise’ (30, 10) ~ **AK** ton ‘elbise’
CC tonguz ‘domuz’ (107, 22) ~ **AK** donguz ‘domuz’
CC topra ‘torba’ (102, 22) ~ **AK** torba ‘torba’
CC toprak ‘toprak’ (117, 19) ~ **AK** torpağ ‘toprak’
CC tokluk ‘tokluk, bolluk’ (161, 20) ~ **AK** tokluğ ‘tokluk’
CC toy ‘ziyafet’ (150, 5) ~ **AK** toy ‘düğün’
CC toydır- ‘doyurmak’ (144, 18) ~ **AK** toydır ‘doyurmak’
CC tögül- ‘dökülmek’ (141, 17) ~ **AK** tögül- ‘dökülmek’
CC tök- ‘dökmek’ (141, 9) ~ **AK** tök- ‘dökmek’
CC töre ‘töre, kural’ (61, 2; 70,13) ~ **AK** töre ‘âdet, töre’
CC tört ‘dört’ (120, 25) ~ **AK** tört ‘dört’
CC töşek ‘döşek’ (115, 11) ~ **AK** töşek ‘döşek’
CC töş ‘döş, göğüs’ (149, 7) ~ **AK** töş ‘döş, göğüs’
CC töve ‘deve’ (108, 10) ~ **AK** tüye ‘deve’
CC tuman ‘sis, karanlık’ (73, 15) ~ **AK** tuman ‘sis’

- CC tur- ‘kalkmak’ (52, 18-20) ~ **AK** tur- ‘kalkmak’
CC tuv- ‘doğmak’ (148, 4) ~ **AK** tuw- ‘doğmak’
CC turna ‘turna’ (109, 22) ~ **AK** turna ‘turna’
CC tuvra ‘doğru’ (161, 4) ~ **AK** tura ‘doğru, dümdüz’
CC tut- ‘tutmak’ (121, 4) ~ **AK** tut- ‘tutmak’
CC tuz ‘tuz’ (53, 7) ~ **AK** tuz ‘tuz’
CC tuzak ‘tuzak’ (117, 4) ~ **AK** tuzak ‘tuzak’
CC tuzla- ‘tuzlamak’ (53, 4-6) ~ **AK** tuzla- ‘tuzlamak’
CC tüklü ‘tüylü’ (74, 19) ~ **AK** tüklü ‘tüylü’
CC tüksüz ‘tüysüz’ (74, 20) ~ **AK** tüksüz ‘tüysüz’
CC tülkü ‘tilki’ (84, 30) ~ **AK** tülkü ‘tilki’
CC tüp ‘dip, temel, kök’ (79, 1; 101, 12) ~ **AK** tüp ‘dip, kök, temel’,
CC tükür-, tükür- ‘tükürmek’ (51, 1-3) ~ **AK** tükür- ‘tükürmek’
CC tüş ‘öğle’ (71, 20) ~ **AK** tüş ‘öğle’
CC tüş ‘rüya, düş’ (50, 8) ~ **AK** tüş ‘rüya, düş’
CC tüş- ‘düşmek’ (11, 8-10) ~ **AK** tüş- ‘düşmek, inmek’
CC tüşür- ‘düşürmek’ (159, 6) ~ **AK** tüşür- ‘indirmek’
CC tüvme ‘dügme’ (101, 5) ~ **AK** tüyme ‘dügme’
CC tüznet- ‘düzeltmek’ (24, 1-3) ~ **AK** tüzet- ‘düzeltmek’

U

- CC uç ‘uç’ (148, 13) ~ **AK** uç ‘uç’
CC uç- ‘uçmak’ (57, 1-3) ~ **AK** uç- ‘uçmak’
CC ulah ‘oğlak’ (119, 31) ~ **AK** ulaḥ ‘oğlak’
CC ula- ‘ulamak, bağlamak’ (114, 2-3) ~ **AK** ula- ‘ulamak, bağlamak’
CC ur- ‘vurmak’ (122, 18) ~ **AK** ur- ‘vurmak’
CC ulu- ‘ulumak’ (113, 6) ~ **AK** ulu- ‘ulumak’
CC uruş ‘savaş, karşı koyma, vuruşma’ (163,10) ~ **AK** uruş ‘savaş’
CC uruş- ‘savaşmak, döğüşmek, vuruşmak’ (163, 10) ~ **AK** uruş- ‘savaşmak’
CC un ‘un’ (110, 9) ~ **AK** un ‘un’
CC uruk, uruh ‘uruk, ahfad, çocuk’ (140, 7) ~ **AK** uruk ‘uruk’
CC us ‘akıl’ (49, 8) ~ **AK** es ‘akıl’
CC uşakçı, uşahçı ‘hain, iftiracı’ (116, 16) ~ **AK** öşekçi ‘yalancı, hain’
CC uyal- ‘utanmak’ (125, 1) ~ **AK** uyal- ‘utanmak’
CC uyat ‘utanç’ (125, 2) ~ **AK** uyat ‘ayıp, utanç, utanma’
CC uyuhu ‘uyku’ (115, 22) ~ **AK** uyḥu ‘uyku’
CC uyu- ‘uymak’ (117, 17) ~ **AK** uḥla- ‘uyumak’
CC uyan- ‘uyanmak’ (48, 5-7) ~ **AK** oyan- ‘uyanmak’
CC uzun ‘uzun’ (76, 20) ~ **AK** uzun ‘uzun’

Ü

CC üç ‘üç’ (122, 33) ~ AK üç ‘üç’

CC üçöv ‘üçü birden, üçü beraber’ (145, 4) ~ AK üçew ‘üç kişi, üçü beraber’

CC üçün ‘için’ (63, 6) ~ AK uçın ‘için’

CC ür- ‘havlamak’ (113, 1) ~ AK hür- ‘havlamak’

CC üren- ‘öğrenmek’ (123, 10) ~ AK ürgen- ‘öğrenmek’

CC üret- ‘öğretmek’ (123, 10) ~ AK ürget- ‘öğretmek’

CC üstün ‘üst kısım, üst taraf’ (143, 18) ~ AK üstün ‘üstün’

CC üzengi ‘üzengi’ (120, 2) ~ AK üzengi ‘üzengi’

CC üz- ‘koparmak’ (143, 21) ~ AK üz- ‘koparmak’

Y

CC yabov ‘örtü’ (102, 24) ~ AK cabuw ‘örtü’

CC yag-, yav- ‘yağmak’ (41, 17-18) ~ AK caw- ‘yağmak’

CC yag, yav ‘yağ’ (83, 10) ~ AK caw ‘yağ’

CC yagi ‘düşman’ (27, 17) ~ AK yağı ‘serseri, eşkiya’

CC yaga ‘elbise yakası’ (100, 8) ~ AK cağa ‘elbise yakası’

CC yah- ‘yapıştırmak’ (160, 8) ~ AK cay- ‘yay-, sürmek’

CC yakşı, yahşı ‘iyi’ (69, 1-2) ~ AK caşşı ‘iyi’

CC yala- ‘yalamak’ (115, 15) ~ AK cala- ‘yalamak’

CC yalangaç ‘çıplak’ (74, 26) ~ AK calangaç ‘çıplak’

CC yalbar- ‘yalvarmak’ (48, 15-17) ~ AK calbar- ‘yalvarmak’

CC yalı ‘yele’ (162, 14) ~ AK cal ‘yele’

CC yama- ‘yamamak’ (48, 23) ~ AK cama- ‘yamamak’

CC yaman ‘kötü, fena’ (69, 3-5) ~ AK caman ‘kötü, fena’

CC yamanlık ‘kötülük, fenalık’ (76, 9) ~ AK camanlık ‘kötülük’

CC yamov ‘yama’ (160, 3) ~ AK camaw ‘yama’

CC yamgur ‘yağmur’ (41, 19) ~ AK cawun ‘yağmur’

CC yanç- ‘ezmek’ (138, 16) ~ AK canç- ‘ezmek’

CC yap- ‘örtmek’ (14, 9-11) ~ AK cab- ‘örtmek’

CC yaraş- ‘uymak, uygun düşmek’ (10, 6-7) ~ AK caraş- ‘uyuşmak, uymak’

CC yarık ‘ışık’ (117, 21) ~ AK carık ‘ışık’

CC yarovlı ‘yararlı’ (160, 29) ~ AK caralı ‘yararlı, faydalı’

CC yaşın- ‘gizlenmek, saklanmak’ (124, 39) ~ AK caşın- ‘gizlenmek, saklanmak’

CC yaşır- ‘gizlemek, saklamak’ (124, 39) ~ AK caşır- ‘gizlemek, saklamak’

CC yav- ‘yağmak’ (143, 15) ~ AK caw- ‘yağmak’

CC yav ‘yağ’ (83, 10) ~ AK caw ‘yağ’

- CC yavuh ‘yakın’ (63, 4) ~ **AK** cuwuk ‘yakın’
CC yelin ‘hayvan memesi’ (163, 5) ~ **AK** celin ‘meme’
CC yeng ‘yen, elbise kolu’ (101, 6) ~ **AK** ceng ‘yen, elbise kolu’
CC yengil ‘hafif’ (61, 28) ~ **AK** cengil ‘hafif’
CC yı- ‘yığmak, toplamak’ (126, 4) ~ **AK** cıy- ‘toplamak’
CC yıgıl- ‘yıkılmak, devrilmek’ (11, 8-10) ~ **AK** cıgıl- ‘yıkılmak, düşmek, devrilmek’
CC yiltıra- ‘şimşek çakmak’ (33, 3-4) ~ **AK** cıldıra- ‘parlamak’
CC yılı ‘sıcak’ (115, 26) ~ **AK** cılı ‘sıcak’
CC yibek ‘ipek’ (163, 23) ~ **AK** cibek ‘ipek’
CC yibit- ‘yumuşatmak’ (160, 17) ~ **AK** cibit- ‘ıslatmak’
CC yilik ‘kemik iliği’ (34, 30) ~ **AK** cilik ‘kemik iliği’
CC yoga ‘ince’ (115, 27) ~ **AK** cuğça ‘ince’
CC yoluk- ‘karşılaşmak’ (38, 16-18) ~ **AK** coluk- ‘bulaşmak, karşılaşmak, rastlamak’
CC yon- ‘yontmak’ (161, 33) ~ **AK** con- ‘yontmak’
CC yötkür- ‘öksürmek’ (114, 10) ~ **AK** cötel- ‘öksürmek’
CC yuv- ‘yıkamak’ (32, 2-4) ~ **AK** cuw- ‘yıkamak’
CC yuban- ‘ihmal edilmek’ (162, 18) ~ **AK** cuban- ‘oyalanmak’
CC yuk- ‘bir şeye yapışıp kalmak’ (119, 24) ~ **AK** cuh- ‘bulaşmak’
CC yuktur- ‘yapıştırmak, bulaştırmak’ (151, 14) ~ **AK** cuhtır- ‘bulaştırmak’
CC yulduz ‘yıldız’ (122, 33) ~ **AK** cıldız ‘yıldız’
CC yul- ‘yolmak, koparmak’ (161, 13) ~ **AK** cul- ‘yolmak, koparmak’
CC yumurtka ‘yumurta’ (119, 8) ~ **AK** cumurça ‘yumurta’
CC yuvuk ‘yakın’ (121, 15) ~ **AK** cuwuk ‘yakın’
CC yuvun- ‘yikanmak’ (150, 3) ~ **AK** cuwun- ‘yikanmak’
CC yügen ‘at gemi’ (102, 27) ~ **AK** cögen ‘at gemi’
CC yüzüm ‘üzüm’ (106, 9) ~ **AK** cüzüm ‘üzüm’

SONUÇ

Afganistan Türkçesiyle ilgili, çoğu araştırmalara baktığımız zaman Afganistan Kıpçak Türkçesi, Afganistan Özbek Türkçesinin bir şivesi ya da bir ağzı olarak değerlendirilmiştir. Bunun iki temel nedeni vardır; 1. Afganistan’da 45 yıldan beri süregelen savaşlardan dolayı yabancı araştırmacıların bölgeyi, bölgedeki etnik grupları ve bu etnik grupların dil ve kültür özelliklerini yakından inceleme fırsatı bulamadıkları için sanal alemden buldukları yanlış ve yanıltıcı bilgilerden faydalandıklarından kaynaklanmaktadır. 2. Yerel araştırmacıların bazen Özbek milliyetçiliği bazen de Afganistan Türklerinin siyasi bölünme kaygısı ve hassasiyetiyle araştırmalarında Kıpçak Türklerinin dili ve Ağızları ilgili Özbek

Türkçesinin “C” şivesi veya “C” ağzı gibi terimlerin kullanması ile birlikte yanıltıcı bilgilerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu durum yabancı araştırmacıları da Afganistan Türkleri hakkında yanıltmaktadır. Halbuki durum hiç öyle değildir. Afganistan’da yaşayan Türkler; Özbek, Kıpçak ve Türkmen olarak üç ana gruba ayrılmaktadır ve bu üç ana grubun dilleri günümüzde de bizzat yaşamaktadır. Bu araştırmada 14. Yüzyılda derlenmiş olan Codex Cumanicus ile Afganistan Kıpçak Türkçesi sözcükleri açısından karşılaştırılmış paralellik ve benzerlik açısından bazı fonetik değişiklikler hariç hemen hemen aynı olması Afganistan Kıpçak Türkçesinin Afganistan Özbek Türkçesinin bir ağzı olmadığını net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Kaynaklar:

2. Ahmedbeyoğlu, A. (2002). *Afganistan Üzerine Araştırmalar*. İstanbul: Yeni Zamanlar Sahaf Yayınları.
3. Akbari, N. (2011). *Afganistan Tahhar ili Hocağar İlçesi Ağzı (İnceleme-Metin-Sözlük) (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi)*. Ankara: Gazi Ün. SBE.
4. Biray, N. (2009). *Türkiye’deki Afgan Kazakları Ağzı*. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
5. Gabar, M. (2009). *Afganistan der Meseyri Tarih (2 Cilt)*. Peşaver: Havra Interpress.
6. İlik, E. (2012). *Afganistan’ın Cevizcan Bölgesindeki Çağdaş Özbek Şairleri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi)*. İstanbul: F.Ü. SBE.
7. Jarring, G. (1939). *On The Distribution Of Turk Tribes In Afghanistan-An Attempt At A Preliminary Classification*. Lund: Lunds Universitets Arsskrift.
8. Komite-i Dini Siyasi ve Ferhengi. (2011). *Coğrafya*. Kabil: İntişarat-ı Vezaret-i Maarif-i Afghanistan.
9. Oğuz, E. (2009). *Hedef Ülke Afganistan*. İstanbul: Doğan Kitap.
10. Pekacar, Ç. (1995). *Pamir (Afganistan) Kırgız Türkleri Ağzı (Yayınlanmamış Doktora Tezi)*. Ankara: Gazi Ün. SBE.
11. Saray, M. (1997). *Afganistan ve Türkler*. İstanbul: Kitabevi Yayınları.
12. Tdash, H. (2012). *Kunduz İli İmam Sahip İlçesi Ağzı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi)*. Ankara: Gazi Ün. SBE.